

Parte 1: Sociodemografia Discente

1. **Sexo**
 - Feminino
 - Masculino
 - Outro

 2. **Idade**
 - Menos de 18 anos
 - 18 a 20 anos
 - 21 a 23 anos
 - 24 a 26 anos
 - 27 a 29 anos
 - 30 anos ou mais

 3. **Qual é a sua principal atividade?**
 - Trabalho e estudo
 - Somente estudo
 - Somente trabalho
 - Nenhuma das alternativas anteriores

 4. **Você é aluno (a) de qual curso?**
 - Administração
 - Ciências Contábeis
 - Outro

 5. **Qual o seu turno de estudo?**
 - Matutino
 - Noturno

 6. **Você trabalha?**
 - Sim
 - Não

 7. **Quantas horas você trabalha por semana?**
 - Até 20 horas semanais
 - Mais de 20 horas semanais
-

Parte 2: Ensino Gamificado versus Ensino Tradicional

EXPERIÊNCIA

8. Uma disciplina Gamificada usa elementos de jogos para ensinar, como pontos, medalhas, avatares. Uma disciplina Gamificada pode ser presencial ou pela internet. Enquanto isso uma disciplina EAD é somente uma disciplina normal pela internet. Ou seja, nem toda disciplina EAD é Gamificada. **Você sabia dessa diferença?**
- Sim
 - Não
9. **Você já havia participado de um curso gamificado antes?**
- Sim
 - Não

PERCEPÇÃO

10. O uso de elementos de jogos em uma disciplina **torna o conteúdo mais acessível** do que o formato tradicional.
- Concordo completamente
 - Concordo
 - Não concordo nem discordo
 - Discordo
 - Discordo totalmente

ENGAJAMENTO

11. Uma disciplina gamificada é **mais envolvente** do que uma disciplina no formato tradicional.
- Concordo completamente
 - Concordo
 - Não concordo nem discordo
 - Discordo
 - Discordo totalmente

MOTIVAÇÃO

12. Uma disciplina no formato de jogos **me motiva mais a participar** do que uma disciplina tradicional.
- Concordo completamente
 - Concordo
 - Não concordo nem discordo
 - Discordo

Discordo totalmente

APRENDIZAGEM

13. O uso de jogos na disciplina **me ajuda a fixar melhor os conteúdos** do curso do que no formato tradicional.

- Concordo completamente
- Concordo
- Não concordo nem discordo
- Discordo
- Discordo totalmente

COMPARAÇÃO

14. **Que nota você daria para uma disciplina gamificada?**

- Nota 10
- Nota 9
- Nota 8
- Nota 7
- Nota 6
- Nota 5
- Nota 4
- Nota 3
- Nota 2
- Nota 1
- Nota 0

15. **Que nota você daria para uma disciplina no formato tradicional?**

- Nota 10
- Nota 9
- Nota 8
- Nota 7
- Nota 6
- Nota 5
- Nota 4
- Nota 3
- Nota 2
- Nota 1
- Nota 0

PARTICIPAÇÃO

16. O fato dessa disciplina ser gamificada **fez com que você participasse mais das atividades** propostas do que acontece normalmente em disciplinas que não são gamificadas?
- Concordo completamente
 - Concordo
 - Não concordo nem discordo
 - Discordo
 - Discordo totalmente
17. Uma disciplina gamificada **me faz interagir mais com as pessoas da minha turma** do que eu faria numa disciplina tradicional.
- Concordo completamente
 - Concordo
 - Não concordo nem discordo
 - Discordo
 - Discordo totalmente
18. Uma disciplina gamificada **me permite ter contato mais frequente com o(a) professor(a)** do que uma disciplina tradicional.
- Concordo completamente
 - Concordo
 - Não concordo nem discordo
 - Discordo
 - Discordo totalmente